

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ КИМЁ САНОАТИ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИ

Холикулова Ш.Б.

т.ф.ф.д. (PhD) доцент,

Навоий давлат педагогика институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174661>

Ҳозирги даврда инсоният томонидан табиатни бўйсундиришнинг нисбатан мукаммаллашган техник-технологик мажмуаси яратилган бўлса-да, бироқ табиатни муҳофаза қилиш борасида қилинаётган ишларнинг назарий ва амалий жиҳатдан ҳаётдан ортда қолаётганлиги табиат ва жамият ўртасидаги мутаносибликка путур етказиб, мувозанатнинг бузилишига олиб келмоқда.

Собиқ иттифоқ даврида экологияга номутаносиб муносабатда бўлганлигини Олмалик, Фарғона, Бекобод, Андижон, Оҳангарон, Ангрэн, Тошкент, Самарқанд, Навоий шаҳарлари атмосфераси ифлосланиши 1983 йил энг юқори даражага етганлигидан ҳам кўриш мумкин [1]. Шу ва бошқа сабабларга кўра, саноат тармоқларининг экологияга салбий таъсирини камайтириш давр талабига айланди.

Навоий вилоятида экологик мувозанатнинг бузилиши ва атмосферага зарарли моддалар тарқалишига саноатнинг турли тармоқлари, жумладан, тоғ-кончилик саноати, қурилиш материаллари, кимё саноати, электр станцияларининг иситиш тизимлари ва бошқа корхоналарнинг трубаларига талаб даражасида филтёрлар ўрнатилмаганлиги сабаб бўлмоқда. Транспорт ва саноат тармоқлари ҳавога турли зарарли ва заҳарли модда ва газлар чиқариши билан бир қаторда, атмосферадан жуда катта миқдорда кислород ютади [2].

Зарафшон воҳаси ҳудудларида Зарафшон дарёси асосий сув тармоғи бўлиб, у Амударё ҳавзаси дарёлари таркибига киради ва воҳанинг экологик муҳитига катта таъсир кўрсатади. Унга музликлар ва булоқлардан бошланадиган 4200 ирмоқ қуйилади. Зарафшон дарёсининг бошланишида умумий майдони 557 м² бўлган 424 та музлик мавжуд. Шу туфайли дарё асосан музлик ва қор сувларидан тўйинади. Дарёнинг умумий сув йиғиш майдони 11722 км² ни ташкил қилади. Дарёнинг умумий узунлиги 576 км. Бир йиллик ўртача сув оқим миқдори 5064,2 млн.м³ ни ташкил қилади, суғориш мавсумидаги ўртача кўп йиллик оқим миқдори 4198,4 млн.м³. Зарафшон дарёси сув ресурслари асосан ҳавза ҳудудида жойлашган суғориладиган майдонларга ва саноат эҳтиёжи учун ишлатилади [3].

Навоий вилоятининг етакчи саноат корхоналарини НКМК, Навоий ТЭС, кимё ва цемент саноати ташкил қилади. Вилоятда “Навоийазот” АЖ ва Навоий

иссиқлик электр станцияси каби гигант корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнида Зарафшон дарёси сувларидан фойдаланилади. Заводларда кўп тизимли босқичларда турли амалиётларда ишлатилган дарё суви охир-оқибат ифлосланиб, “ўлик” сувга айланган. Унинг ифлосланишини камайтириш, тозалашнинг имконияти йўқ. Бу оқова чиқинди сувлар “Навоийазот” АЖга қарашли санитар каналига қуйилади. Канал эса ўз навбатида дарё ўзанига туташади. Оқибатда, йил давомида дарёга оқизиб юборилган ифлос сувнинг ҳажми 4 миллион 686 минг метр кубни ташкил этади [3].

Биргина Навоийазот комбинатининг ўзи 570000 м³ заҳарли чиқитларни 50 га майдонга эга бўлган сув ҳавзаларига оқизади. Унинг асосини полемирлар 25%, родонитлар 10%, қаттиқ аралашмалар, таркибида сеонит 50мг/л, аммиак 150, сульфат тузлари 15000, мис 2500 мг/л ташкил қилади [4]. Навоий шаҳридаги корхоналардан йилига 530 минг тоннадан зиёд турли заҳарли моддалар атмосферага чиқариб юборилади ва улар оқова сувлар орқали ҳавони ифлослантиради. Афсуски, сувни ифлослантирадиган манбалар фақатгина ишлаб чиқариш корхоналари эмас. Бу борада аҳоли томонидан ташланадиган маиший чиқиндилар саноатдан чиқадиган қолдиқ сувлар билан бемалол “рақобатлаша олади” [3]. Бунга жамоатчилик ташкилотлари ва аҳоли ўртасида атроф-муҳитнинг ифлосланишига қарши курашиш, экологик маданиятни оширишга бўлган интилиш етарли даражада шаклланмаганлиги ҳам сабаб бўлмоқда.

Саноат корхоналари вилоятдаги мавжуд сувнинг 20% идан кўпроғини ишлатишса ҳам, улар жойларда асосий ифлослантирувчи манбаларни вужудга келтиради. Масалан, “Навоийазот” ишлаб чиқариш бирлашмаси фаолият жараёни учун йилига 32.917.500 м³ сув сарфланиб, бу аҳолиси 50 минг кишидан иборат бўлган замонавий шаҳарни таъминлаш учун етарлидир. Мазкур сувнинг асосий қисми бирлашманинг чиқиндилари билан ифлосланиб, оқоваси Зарафшон дарёсига келиб тушади. Навоий вилоятида уран-руда конлари мавжуд бўлиб, улардаги рудалар таркибида уран миқдори талайгина. У радиактивлиги ва родон ажралиши билан аҳоли саломатлиги учун ўта хавфли ҳолатларни туғдириши мумкин. Вилоятдаги радиактив қолдиқлар сақланадиган жой ҳам экологик жиҳатдан “Хавфли ифлосланиш ўчоғи” ҳисобланади. Бу ердаги радиоктив қолдиқлар шамол орқали комбинат чиқиндиларининг охирги қисми сақланадиган Дўрмон, Азамат ва Туркман қишлоқлари худудларига тушиши мумкин. Бу эса ерлик аҳолининг саломатлиги учун хавфлидир [5].

1998 йил маълумотларига кўра, шаҳар бўйича заҳарли чиқитларнинг ортиши кузатилган. “Навоийазот”, “Навоийэлектрокимё”, “Қизилқумцемент”,

Навоий ГРЭСи чиқиндилари сабабли аҳоли ўртасида турли қон касаллиги, сийдик ажралиш йўли тизими ва бошқа турли касалликлар кенг тарқалган. “Навоийпахтатозалаш” заводи аҳоли яшаш пунктларига яқин жойлашган бўлса-да, бироқ аҳолини чангдан азият чекишига эътибор берилмаган [6]. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш қўмитасининг маълумотиغا кўра, 2342 тонна зарарли моддалар ташланган. Бу 1996 йилдаги кўрсаткичдан 1855 тонна зиёд. Бу ҳолни қуйидаги жадвалдан ҳам билишимиз мумкин [6].

1996-1997 йилларда шаҳар экологик ҳолати

Саноат корхонаси номи	1996	1997	+ кўпайиши -пасайиши
Навоийазот	5756,7	6418,6	+761
Электрохимзаовд	11,4	47,077	+35,629
НГРЭС	10158,5	10475,9	+317,4
Пахта заводлари	116,93	112,43	-4,5

Бу, ҳақиқатан ҳам, аҳолининг соғлиғига таъсир қилади. Шаҳар аҳолисининг касаллик тарихи маълумотларида қуйидаги касаллик гуруҳлари кўп учрайди. Беморларнинг аксарияти завод ишчиларидир.

1. Республика миқёсида қиёсий даражада хавfli ўсма касаллигига чалинган аёллар ўртасида 40-49 ёшлилар (1,5 %) кўп.

2. Қон касалликлари ва қон ишловчи органлар касалликлари: 15-19 ёшлилар-2,5 %, 50-59 ёшлилар 1,5 % кўпайган;

3. Сийдик йўли системасига тегишли гуруҳ касалликлари: 1 йил мобайнида 20 марта кўпайган. Жумладан, 15-19 ёшлилар 72 %, 20-29 ёшлилар 58 % кўпайган.

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун саноат ташкилотлари билан табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси 224 та табиатни асрашга доир тадбирларни ўтказди [6].

Юқоридаги корхоналарнинг фаолияти сабабли, 1999-200 йилларда Навоий шаҳар атмосфера ҳавосига 30,086 минг тонна заҳарли чиқиндилар чиқарилган (жумладан, Навоийазот -7367,5 т., Навоий ГРЭС- 980,7 т., НМЗ- 9557 т., Электрохимёзаовди-16,4 т.). У жами заҳарли газларнинг 88-90 фоизини ташкил этган. Инсон саломатлигига таъсир кўрсатганлиги сабабли айрим касалликларнинг кўрсаткичлари кўпайган. Жумладан, камқонлик касаллиги 1999 йилда 6262 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 6534 тани ташкил этди. Ошқозон ва ўникки бармоқли ичак яралари 1999 йилда 471 та, 2000 йил 8 ойида 692 тани ташкил этган. Буйрак касаллиги 1999 йилда 89 та, 2000

йилнинг 8 ойида 142 тани кўрсатди. Ўт-тош касаллиги 1999 йилда 694 та, 2000 йилнинг 8 ойида 713 тани, бўқоқ касаллиги 1999 йилда 2023 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 2152 тани, бронхиал астма касаллиги 1999 йилда 330 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 321 тани ташкил этди [7].

Таъкидлаш жоизки, Навоий шаҳар гидромет лабораторияси берган маълумотларга кўра, зарарли моддалар меъёрий кўрсаткичдан бир қанча юқори бўлган.

Мавжуд муаммоларни ўрганиш ва бартараф этиш учун Навоий вилоят экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси қатор чора-тадбирлар олиб борди. Ҳавога зарарли моддалар чиқараётган объектларни аниқлаш ва тартибга олиш мақсадида табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва гидрометеорология маркази ҳамкорлигида чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилган [8].

Ишни режали ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунининг 18,20,21-моддалари талаблари асосида олиб борилди. Навоий вилоят Табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг 2013 йил 12 ноябрдаги 9/3-сонли Ҳайъат йиғилиши қарорига биноан қўмитанинг Илмий-техник кенгаши тузилди. Мазкур кенгаш доимий ишлайдиган, вилоят табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг методик, ахборот-таҳлил, эксперт таъминоти ва илмий-техник фаолиятини мувофиқлаштирувчи консультатив илмий орган тариқасида ташкил этилган бўлиб, унинг фаолияти атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш ва ҳудудий экологик муаммоларнинг ечимини топишга ҳамда давлатимизнинг ягона илмий-техник ва инновацион сиёсатини амалга оширишга кўмаклашишга қаратилган [8].

Кўрилган чора-тадбирлар натижасида корхона ва ташкилотларда ҳосил бўлаётган ҳавосини ифлослантирувчи зарарли моддаларнинг 2013 йилда 92,56 % и тутиб қолинган бўлса, 2014 йилда ушбу кўрсаткич 92,25 % ни ташкил қилди. Вилоятда мавжуд йирик корхоналардан бири “Навоиазот” ОАЖнинг ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлган зарарли моддаларнинг 93,1 %, “Навоийдонмахсулотлари” корхонасининг тозалаш иншоотлари томонидан 95,8 % чанг-газ тутиб қолинган. “Қизилқумцемент” ОАЖ томонидан ташламаларнинг 99,1 % тутиб қолинган. Навоий ТЭС ва Навоий нефт базасига қарашли корхоналар томонидан ташланаётган ташламалар чанг ва газ ушлаш қурилмаларисиз, тутиб қолинмасдан ташланмоқда [8]. Навоий вилоятида эколог ходимлар олий таълим муассасаларида тайёрланмаслиги бу соҳанинг муаммоси бўлиб қолмоқда [9].

Бирлашган Миллатлар Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасини “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди [10]. Барқарор тараққиёт 2030 дастури, янги 17 та Барқарор тараққиёт мақсадларидан иборатдир. Мазкур концепциянинг учта тамойили: экологик, иқтисодий ва ижтимоий тараққиётни таъминлашни қамрайдиган вазифалар белгиланди. Навоий вилояти ҳудудларида саноат тармоқларининг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш экология ва саноатнинг ўзаро мувозанатини сақлаш мисолида ўрганиш долзарб вазифага айланди.

Адабиётлар:

1. Холикулова Ш. Навоий вилоятида саноат ишлаб чиқариш тармоқларини кадрлар билан таъминлашнинг такомиллашуви. //Общество и инновации. 2021/4/5. 196-202
2. Абдурахмонов И., Асқарова М., Умирова Н. Тупроқ иқлим шароитини муҳофаза қилиш долзарб масала. //Ўзбекистоннинг саноатлашган ҳудудларида барқарор тараққиёт масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси –Навоий: НавДПИ, 2019. –Б.27.
3. Kholikulova Sh. The History of Chemical Industry Development in Navoi Region. //International Journal of Early Childhood Special Education. 2022/9/1.640-644.
4. Шамсуддинова Г., Баракаев М. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалари // Ўзбекистоннинг саноатлашган ҳудудларида барқарор тараққиёт масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. – Навоий: НавДПИ, 2019. –Б.32.
5. Kholikulova Sh. IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT OF NAVOI REGION. Theoretical & Applied Science. 2019/12. 327-330.
6. Навоий ВДА, 206-фонд,1-рўйхат, 625-иш, 25-варақ. 26-варақ. 27-варақ.
7. Навоий ВДА, 206-фонд, 1-рўйхат, 202-иш, 45-варақ.
8. Навоий вилоят экология ва атроф- муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси жорий архив маълумотлари.